

УДК 378.147

DOI 10.5281/zenodo.14050972

Постникова Н.И., Полухина В.С.

Постникова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», Россия, 641870, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3. E-mail: postnikovani@mail.ru.

Полухина Виктория Сергеевна, ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет», Россия, 641870, Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3. E-mail: VikaPoluhina@mail.ru.

Подготовка будущего педагога к реализации педагогической деятельности в ситуации неопределенности

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки будущего педагога к реализации педагогической деятельности в ситуации неопределенности. Отталкиваясь от тезиса о том, что ситуацию неопределенности можно понимать как сущностную характеристику социальных явлений, находящихся на стадии трансформации, авторами определены возможные пути решения проблем системы подготовки будущего учителя для «школы неопределенности», а также выделены три основных направления деятельности вуза по подготовке будущего учителя к реализации педагогической деятельности в условиях неопределенности.

Ключевые слова: неопределенность, ситуация неопределенности, школа неопределенности, социальные трансформации, профессиональная подготовка учителя.

Postnikova N.I., Polukhina V.S.

Postnikova Natalia Ivanovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, FSBEI VO "Shadrinsk State Pedagogical University", Russia, 641870, Shadrinsk, K. Libknekhta str. 3. E-mail: postnikovani@mail.ru.

Polukhina Victoria Sergeevna, FSBEI VO "Shadrinsk State Pedagogical University", Russia, 641870, Shadrinsk, K. Libknekhta str. 3. E-mail: VikaPoluhina@mail.ru.

Preparing a future teacher for the implementation of pedagogical activity in conditions of uncertainty

Abstract. The article deals with the problems of preparing a future teacher for the implementation of pedagogical activity in a situation of uncertainty. Based on the thesis that the situation of uncertainty can be understood as an essential characteristic of social phenomena that are at the stage of transformation, the authors identify possible ways to solve the problems of the future teacher training system for the "school of uncertainty", and also identify three main areas of the university's activities to prepare future teachers for the implementation of pedagogical activities in conditions of uncertainty.

Key words: uncertainty, situation of uncertainty, school of uncertainty, social transformations, teacher training.

Современная молодежь формируется в условиях стремительно меняющейся социальной реальности, признаками которой являются непредсказуемые перспективы технологического прогресса, связанные с ним социальные изменения, появление на мировой карте новых центров силы, одним из которых выступает Россия. Эта ситуация приводит к обострению проблем, связанных с неопределенностью, которую можно понимать не только как категорию отсутствия любой (материальной или идеальной) упорядоченности (В.О. Фабер), но и как сущностную характеристику социальных явлений, особенно в обществах, находящихся в стадии трансформации.

Для системы образования ситуация неопределенности превращается в серьезную проблему, поскольку требует масштабных преобразований с учетом фактора неопределенности. Эти изменения должны быть внесены в систему подготовки будущих учителей, предназначенных осуществлять педагогическую деятельность в условиях «школы неопределенности» [1].

Целью статьи – наметить возможные пути трансформации системы подготовки будущего учителя с учетом ситуации неопределенности. Понимая, что масштабы проблемы требуют комплексного решения мы попытаемся выделить основополагающие векторы данной трансформации. В процессе анализа мы будем исходить, во-первых, из дефиниции ситуации неопределенности, во-вторых, из специфики влияния фактора неопределенности на сознание будущего учителя.

Ситуация неопределенности в педагогической деятельности рассматривается нами как обстоятельства, в которых у педагога не имеется готовых решений, и от субъекта педагогической деятельности требуются новые компетенции и ответственный выбор варианта решения [8].

Весной 2024 года на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» было проведено исследование восприятия фактора не-

определенности будущими педагогами. С этой целью был проведен опрос студентов бакалавров по направлению подготовки 44.03.00 «Педагогическое образование», в котором приняли участие 112 студентов 2-4 курсов, обучающихся различных профилей подготовки в возрасте от 18 до 25 лет (87 девушек и 25 юношей). Выборка серийная, сплошной опрос внутри серий.

Результаты опроса показали, что, во-первых, в сознании будущих учителей присутствует четкое понимание, что их педагогическая деятельность будет протекать в «школе неопределенности»; во-вторых, будущие учителя осознают, что школе в условиях неопределенности нужен учитель «способный менять ситуацию или меняться сам»; в-третьих, самые большие проблемы будущие учителя видят в том, что в условиях неопределенности будет затруднен процесс реализации школой функции передачи социокультурного опыта.

Обобщая результаты данного эмпирического исследования, а также результаты анализа публикаций по проблеме неопределенности (А.Г. Асмолов [1], Э.Ф. Зеер [4], Е.Э. Кригер [6], Е.А. Куликовой [7], М.Р. Мирошкиной [2], И.С. Осиповой [8]), мы выделили основные пути решения проблемы неопределенности в процессе подготовки будущего учителя в образовательном процессе педагогического вуза (табл. 1). Обобщая материалы исследования, можно выделить три основных направления подготовки будущего учителя к реализации педагогической деятельности в ситуации неопределенности:

1. Формирование у будущих учителей новых компетенций, необходимых для «школы неопределенности» и способности ответственно выбирать вариант решения [4; 7; 8].

2. Развитие у будущих учителей значимых в ситуации неопределенности личностных качеств [1; 3; 5; 9].

3. Создание воспитывающей среды вуза, которая будет способствовать под-

готовке педагога, способного действовать в ситуациях выбора и формирования ценностных позиций учащимися [2].

Последнее видится нам наиболее

перспективным направлением совершенствования процесса подготовки будущего учителя с учетом фактора неопределенности.

Таблица 1. Основные пути решения проблемы неопределенности в процессе подготовки будущего учителя.

Проблема, возникающая в связи с ситуацией неопределенности	Возможные пути решения этой проблемы в процессе подготовки будущего учителя
Динамичные изменения системы образования, формирование «школы неопределенности» (А.Г. Асмолов), характеристиками которой выступают нестандартность и вариативность образования в изменяющемся мире	Использование в процессе подготовки методов развития критического и креативного мышления, и приемов формирования адаптационной компетенций
Появление у учителей новых функций в рамках нестандартного, вариативного образования в изменяющемся мире	Использование в учебном процессе ситуаций неопределенности, а также создание в педагогическом вузе творческой вариативной среды. Использование в процессе подготовки кейс-метода и метода кьюбинга по решению конфликтологических задач
Необходимость развития у будущих учителей значимых в ситуации неопределенности личностных качеств	Использование в процессе подготовки методов самоанализа и рефлексии, приемов использования проблемно-ориентированных стратегий
Необходимость развития у будущих учителей навыков психогигиены	Создание условий для развития социальной зрелости будущих учителей, приемов использования эмоционально-ориентированных стратегий
Негативное влияние ситуации неопределенности на механизм воспроизводства, передачи и восприятия социокультурного опыта	Подготовки будущего учителя, умеющего выстраивать «живой» процесс выработки и принятия обучающимися ценностей, культурных норм, нравственных ориентиров.

Исследование выполнено при финансовой поддержке научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям деятельности вузов партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2024 году по теме «Подготовка педагога к реализации профессиональной деятельности в условиях неопределенности» (№ 16-381 от 02 мая 2024 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А.Г. Психология современности: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия // Психологические исследования. 2015. Т. 8. № 40. URL: <http://psystudy.ru> (дата обращения: 03.09.2018)
2. Воспитание в условиях неопределенности: материалы научно-практической интернет-конференция с международным участием / Под ред. М. Р. Мирошкиной, Е. Б. Евладовой, С. В. Лобынцева. 2-е изд. М.: Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, 2019. 156 с. URL: <https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/b79/b79de0ea011c2bf92e0582476bbcd7a0.pdf> (дата обращения: 06.09.2024).
3. Вульф К. Вместо предисловия: неопределенность как условие человеческой жизни / К. Вульф // Неопределенность как вызов. Медиа. Антропология. Эстетика / Под ред. К. Вульф, В. Савчук. СПб.: РХГА, 2013. С. 5-6.

4. Зеер Э.Ф., Резер Т.М., Сыманюк Н.В. Трансформация функций преподавателя высшей школы в условиях неопределенности: постановка проблемы // Образование и наука. 2023. Т. 25. №5. С. 12-46. URL:https://www.edscience.ru/jour?locale=ru_RU (дата обращения: 13.10.2024)- DOI: 10.17853/1994-5639-2023-5-12-48.
5. Коджаспирова, Г.М. Фактор неопределенности в процессе подготовки учителя // Человеческий капитал. 2020. №1 (145). С. 131-139.- DOI: 10.25629/НС.2021.01.13.
6. Кригер Е.Э. Сопровождение профессионального самоопределения педагога в ситуациях неопределенности // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2018. № 1(11). С. 27-37. DOI: 10.28995/2073-6398-2018-1-27-37
7. Куликова Е.А. Подготовка в процессе обучения к будущей профессиональной деятельности в условиях неопределенности // Современные научные исследования и инновации. 2016. №12. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/12/76803> (дата обращения: 02.07.2024).
8. Осипова, И.С. Подготовка менеджеров образования в сфере физической культуры и спорта к реализации профессиональной деятельности в условиях неопределенности // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2024. № 3. С. 17-28.
9. Постникова Н.И., Осипова И.С. Подготовка студентов педвуза и молодых учителей к участию в педагогических конкурсах как средство профессионального развития // Шадр. гос. пед. ун-т, Фак. физ. культуры, Каф. теорет. основ физ. воспитания и безопасности жизнедеятельности. Шадринск: ШГПУ, 2021. 117 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Asmolov A.G. Psihologija sovremennosti: vyzovy neopredelennosti, slozhnosti i raznoobrazija // Psihologicheskie issledovanija. 2015. Т. 8. № 40. URL: <http://psystudy.ru> (data obrashhenija: 03.09.2018)
2. Vospitanie v uslovijah neopredelennosti: materialy nauchno-prakticheskoj internet-konferencija s mezhdunarodnym uchastiem / Pod red. M. R. Miroschkinoj, E. B. Evladovoj, S. V. Lobyncevoj. 2-e izd. M.: Institut izuchenija detstva, sem'i i vospitanija RAO, 2019. 156 s. URL: <https://institutvospitanija.rf/upload/iblock/b79/b79de0ea011c2bf92e0582476bbcd7a0.pdf> (data obrashhenija: 06.09.2024).
3. Vul'f K. Vmesto predislovija: neopredelennost' kak uslovie chelovecheskoj zhizni / K. Vul'f // Neopredelennost' kak vyzov. Media. Antropologija. Jestetika / Pod red. K. Vul'f, V. Savchuk. SPb.: RHGA, 2013. S. 5-6.
4. Zeer Je.F., Rezer T.M., Symanjuk N.V. Transformacija funkcij prepodavatelja vysshej shkoly v uslovijah neopredelennosti: postanovka problemy // Образование и наука. 2023. Т. 25. №5. С. 12-46. URL:https://www.edscience.ru/jour?locale=ru_RU (data obrashhenija: 13.10.2024)- DOI: 10.17853/1994-5639-2023-5-12-48.
5. Kodzhaspirova, G.M. Faktor neopredelennosti v processe podgotovki uchitelja // Chelovecheskij kapital. 2020. №1 (145). S. 131-139.- DOI: 10.25629/НС.2021.01.13.
6. Kriger E.Je. Soprovozhdenie professional'nogo samoopredelenija pedagoga v situacijah neopredelennosti // Vestnik RGGU. Serija «Psihologija. Pedagogika. Obrazovanie». 2018. № 1(11). S. 27-37. DOI: 10.28995/2073-6398-2018-1-27-37
7. Kulikova E.A. Podgotovka v processe obuchenija k budushhej professional'noj dejatel'no-sti v uslovijah neopredelennosti // Sovremennye nauchnye issledovanija i innovacii. 2016. №12. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/12/76803> (data obrashhenija: 02.07.2024).
8. Osipova, I.S. Podgotovka menedzherov obrazovanija v sfere fizicheskoj kul'tury i sporta k realizacii professional'noj dejatel'nosti v uslovijah neopredelennosti // Sovremennaja vysshaja shkola: innovacionnyj aspekt. 2024. № 3. S. 17-28.
9. Postnikova N.I., Osipova I.S. Podgotovka studentov pedvuza i molodyh uchitelej k uchastiju v pedagogicheskikh konkursah kak sredstvo professional'nogo razvitija // Shadr. gos. ped. un-t, Fak. fiz. kul'tury, Kaf. teoret. osnov fiz. vospitanija i bezopasnosti zhiznedejatel'nosti. Shadrinsk: ShGPU, 2021. 117 s.